

Desordem informacional sobre educação sexual como vetor de mobilização política conservadora no Telegram

Nota Técnica 004.2025 - 26 de setembro de 2025

Mario Aquino Alves (FGV); Julie Ricard (FGV/CNPq); Ergon Cugler de Moraes Silva (FGV/CNPq);
Guilherme Celestino (FGV); Gabriel Rocha (FGV/CNPq); Stefanny Vitória (FGV/CNPq)¹

“ Não deveria haver educação sexual nas escolas porque trata-se de prerrogativa familiar. Ademais, ‘educação sexual’ virou eufemismo para ensinar crianças de 7-8 anos sobre masturbação, para não falar na engenharia social woke sobre ‘diversidade’.

— Mensagem em grupo conspiracionista do Telegram, 20 de agosto de 2023.

Principais achados

- **Grupos conservadores utilizam fontes conspiracionistas:** Foram encontrados 1.798 conteúdos (2016–2025), evidenciando que a desordem informacional sobre educação sexual persiste nos grupos conspiratórios do Telegram e é instrumentalizada para mobilização política conservadora e dominação sociocultural.
- **Milhões de visualizações e milhares de vozes:** Conteúdos que mencionam educação sexual foram visualizados mais de cinco milhões (5.230.112) de vezes em comunidades de teorias da conspiração do Telegram no Brasil.
- **Da guerra espiritual, à guerra cultural:** Essa dinâmica se apoia na polarização, em tensões morais sobre gênero/identidade/orientação sexual e na crise de confiança nas instituições, o que facilita a circulação e adesão às narrativas.
- **Ataque às políticas públicas:** Os efeitos são redução da aceitação das políticas de educação sexual e desgaste do apego a valores democráticos, com escolas, imprensa e organismos internacionais convertidos em inimigos morais.

Publicações

1.798

Visualizações

5.230.112

Compartilhamentos

26.259

Reações

18.893

Comentários

1.029

¹ Os autores do estudo agradecem ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) pela cessão das bolsas vinculadas ao projeto CNPQ 442872/2024-0 - "Desvendando a Teia da Desinformação Científica em Saúde: Impactos na Adesão à Vacinação e Políticas Públicas".

As políticas públicas de educação sexual são uma forma comprovada de prevenir a gravidez na adolescência (Mark & Wu, 2022). Em geral, incluem educação sobre contracepção, gravidez e DSTs (Myat et al., 2024). No Brasil, o tema é alvo de desinformação de grande alcance há muito tempo, como as fake news do “kit gay” e da “mamadeira de piroca” durante as eleições de 2018, convertendo a pauta da educação sexual em disputa político-ideológica (Ferreira, 2024). Com base na análise de 1.798 conteúdos em grupos conspiratórios do Telegram, entre 2016 e 2025 (Tabela 1), observamos a persistência de uma desordem informacional sobre educação sexual, que parece ser instrumentalizada com fins de mobilização política conservadora e dominação sociocultural buscando combater a ‘agenda woke’ para imposição de valores tradicionais de gênero. Essa desordem se apoia na forte polarização da sociedade brasileira, em tensões morais sobre temas de desigualdades de gênero, identidade de gênero e orientação sexual e na crise de confiança nas instituições. Há implicações para a aceitação das políticas de educação educacionais e o apego aos valores democráticos. A seguir, reconstituímos o ciclo de desordem informacional sobre educação sexual.

Tabela 1. Quantidade de publicações e métricas anuais dos conteúdos coletados.

Ano	Publicações	Visualizações	Compartilhamentos	Reações	Comentários
2017	06	[sem dados]	[sem dados]	[sem dados]	[sem dados]
2018	17	1.541	05	00	00
2019	25	3.184	27	01	00
2020	73	46.638	244	01	04
2021	177	334.015	3.266	38	118
2022	389	671.043	6.497	3.150	509
2023	615	2.983.747	9.189	9.266	287
2024	393	1.136.554	6.280	5.616	104
2025	103	53.390	751	821	07
Total	1.798	5.230.112	26.259	18.893	1.029

Fonte: Elaboração própria (2025).

IMPLICAÇÕES PARA O ECOSISTEMA INFORMACIONAL, AS POLÍTICAS PÚBLICAS E A DEMOCRACIA

O ecossistema informacional sobre o tema está degradado, dificultando um debate racional sobre educação sexual e saúde reprodutiva na adolescência e transbordando para pressão institucional e política. São comuns chamadas explícitas à ação para impedir programas de educação sexual nas escolas (“Irrompem PROTESTOS CONTRA AULAS DE DESVIO SEXUAL NAS

ESCOLAS”; “todo poder emana do povo e vamos exercê-lo”) e campanhas para, supostamente, “proteger as crianças” em reuniões e conselhos (“conselho escolar de ‘diversidade e inclusão’”). É também utilizada desinformação que instrumentaliza o pânico sobre educação sexual para mobilizar oposição, por exemplo contra projetos de lei. É o caso da mensagem “Câmara de SP aprova ideologia de gênero nas escolas!”, referindo-se ao PL 197/2018 (Lei Paul Singer). O texto de autoria de vereadores da esquerda, não menciona ideologia de gênero, mas o princípio de equidade (art. 3º, VIII) e, no substitutivo, havia um §2º no art. 10 para abordagem interdisciplinar de Economia Solidária nas escolas (vetado na sanção). No plano do sistema político, observamos enfraquecimento do apego a valores democráticos em chamadas à “insurreição” e demandas por “intervenção militar”. Alimenta-se, ainda, a desconfiança em relação a escolas, secretarias, imprensa e organismos internacionais, convertendo-os em inimigos morais (“⚠️ Bill Gates doou mais de \$ 80 milhões para uma ONG que ensina crianças de 10 anos a se tornarem “profissionais do sexo”). Em conjunto, esses discursos sugerem impactos tanto sobre a aceitação e o apoio às políticas públicas e a qualidade da própria democracia.

NARRATIVAS E PROPAGAÇÃO

A base dessas narrativas é uma falsa equivalência: confundir programas de educação sexual para crianças e adolescentes com sexualização precoce (“Livro de educação sexual instrui os pais a deixarem seus filhos pequenos vê-los fazer sexo...”). A partir daí, os propagadores se colocam como defensores da inocência infantil, alegando haver “relativização dos valores morais” e ataque à integridade física das crianças (‘mas toda a agenda deles gira em torno de (...) sexualização/mutilação de crianças’). Conecta-se isso à ideia de “destruição da família tradicional”, com fórmulas como “feminização dos homens, masculinização das mulheres, erotização de crianças”, frequentemente acompanhadas de preconceito homofóbico e transfóbico e de oposição ao aborto (“Defendemos até o fim a não descriminalização do aborto e impedimos avanços na erotização de crianças nas escolas”). Trata-se, portanto, de uma disputa moral, que promove uma visão conservadora de identidade de gênero e orientação sexual, reforçando “menino de azul, menina de rosa”. A narrativa, porém, vai além: é enquadrada como luta contra uma ‘elite globalista’ com supostos planos de engenharia social e destruição da família (“Bill Gates e George Soros financiam a ideologia de gênero e o wokismo nos livros didáticos holandeses”). Entram nesse pacote a indústria cultural (“sexualização prematura... indução massiva da mídia”), autoridades educacionais (“erotizar nossos filhos nas salas de aula com ‘kit gay’”) e Nações Unidas/OMS (“UNICEF 🍆 DEFENDE A PORNOGRAFIA INFANTIL”), acusadas de ‘normalizar’ a pedofilia (“Lobbies sonham com a legalização da pedofilia”). Observamos também algumas táticas de propagação típica de desordem informacional, que vão da mobilização emocional (“monstros”, “demônios”,

linguagem apocalíptica) ao uso de desinformação e manchetes sensacionalistas, por exemplo, um site russo com o título “Planned Parenthood Official Calls for Pornography in Schools”².

FATORES FACILITADORES E VULNERABILIDADES CONTEXTUAIS

Em termos de fatores sociopolíticos, o ciclo se ancora em pânicos morais e identidades culturais (“destruição da família tradicional”; defesa de “valores cristãos”), na polarização (“comunista”; “guerra cultural”) e nas *affordances* de mensageria do Telegram (encaminhamentos em cascata, links entre redes, vídeos recortados). A polarização afetiva cristaliza a lógica maniqueísta: (“não é esquerda versus direita; é quem estupra crianças versus quem não o faz”) e conecta o tema a projetos eleitorais (“o candidato que escolhi nunca foi contra o homossexual, mas contra a erotização de crianças”). A crise de confiança institucional é sistematicamente ativada contra OMS/ONU e “globalistas” (“A sexualização de crianças faz parte da Agenda 2030 da ONU e o seu objetivo é conseguir que tudo isto seja feito até lá”), enquanto o fundamentalismo religioso fornece a base moral para rejeitar qualquer discussão relacionada às temáticas de sexualidade.

Em termos de fatores informacionais, a sobrecarga informacional aparece no volume de postagens (Gráfico 1); nesse ambiente, documentos são facilmente descontextualizados e/ou distorcidos, como a leitura falaciosa de padrões da OMS (“crianças de 0 a 4 anos devem aprender sobre masturbação”). O alcance se reflete no Gráfico 2 (visualizações mensais), com picos em quase de 3 milhões; no consolidado, são 1.798 posts, 5.230.112 visualizações, 26.259 compartilhamentos, 18.893 reações e 1.029 comentários, indicadores da capacidade dessas comunidades de mobilizar engajamento em larga escala a partir de temas sensíveis.

² ИА Красная Весна Читайте материал целиком по ссылке: <https://rossaprimavera.ru/news/cbd5ab79>.

Gráfico 1. Quantidade de publicações mensais mencionando os termos selecionados.

Fonte: Elaboração própria (2025).

Gráfico 2. Métricas mensais em publicações mencionando os termos selecionados.

Fonte: Elaboração própria (2025).

Gráfico 3. Quantidade de visualizações mensais das publicações analisadas (em milhares).

Fonte: Elaboração própria (2025).

ATORES DA DESORDEM INFORMACIONAL COM INTERESSES PRÓPRIOS

O combate à pauta é acionado para ganho de capital político e ideológico. Mensagens creditam, por exemplo, ao campo de Bolsonaro: “impedimos avanços na erotização de crianças nas escolas”. Mais amplamente, aparece o interesse ideológico de enfrentar a suposta “agenda mundial LGBT”, que “há mais de uma década tenta sexualizar as crianças desde a infância”. Atores que se apresentam como “conservadores” e/ou “cristãos” legitimam o enquadramento moral (p.ex., “Autoras Cristãs alertam pais sobre livros eróticos para crianças e adolescentes”). A indústria cultural é retratada como aliada de esforços “globalistas”: empresas de entretenimento (com a Disney citada nominalmente) são acusadas de promover “sexualização precoce” por meio de “mensagens subliminares” em produtos infantis.

METODOLOGIA

As notas técnicas do Desinfo.Pop utilizam uma metodologia mista, baseada em extração de dados do Telegram, análise crítica de discurso dos conteúdos e aplicação do **“Ciclo de Desordem Informacional”** sob uma perspectiva materialista. A extração dos dados foi realizada por meio da ferramenta **TelegramScrap** (Silva, 2023), utilizando a API do Telegram via biblioteca Telethon para coletar conteúdos de grupos e comunidades abertos de teorias da conspiração, respeitando a LGPD. Os grupos conspiratórios estão classificados em categorias temáticas (“Antivacinas”, “QAnon”, “Nova Ordem Mundial”, etc.). Para a presente análise, foram selecionadas exclusivamente as publicações que mencionam termos relacionados à infância e

gravidez³. A partir desse recorte, foi possível calcular métricas específicas de volumetria, engajamento e alcance, cujos resultados estão detalhados na seção seguinte.

A análise crítica do discurso foi aplicada para identificar estratégias retóricas, construção de narrativas e posicionamentos ideológicos presentes nas mensagens. Esta abordagem permitiu examinar como os discursos são estruturados para legitimar determinadas visões de mundo e mobilizar audiências específicas, revelando as relações de poder subjacentes às narrativas conspiratórias. O mapeamento sobre o tema seguiu o "**Ciclo da Desordem Informacional**" (Ricard et al., 2025) sob perspectiva materialista, organizando os achados em quatro dimensões: fatores contextuais que facilitam a desordem informacional, agentes com interesses próprios que produzem e disseminam as narrativas, narrativas intencionais propagadas usando técnicas variadas e implicações para o ecossistema informacional, as políticas públicas e a democracia.

Mais detalhes sobre a metodologia: <https://desinfopop.org/como-atuamos/>.

REFERÊNCIAS

- Mark, N. D., & Wu, L. L. (2022). **More comprehensive sex education reduced teen births:** Quasi-experimental evidence. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 119(8), e2113144119.
- Myat, S. M., Pattanittum, P., Sothornwit, J., Ngamjarus, C., Rattanakanokchai, S., Show, K. L., ... & Lumbiganon, P. (2024). **School-based comprehensive sexuality education for prevention of adolescent pregnancy:** a scoping review. *BMC Women's Health*, 24(1), 137.
- Ferreira, E. D. S. (2024). **Educação, gênero e sexualidade:** o debate começou muito antes do "kit gay". *Revista Estudos Feministas*, 32(1).
- Ricard, J., Yañez, I., & Hora, L. (2025). **A Framework for Information Disorder:** Modeling Mechanisms and Implications Based on a Systematic Literature Review. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2504.12537>.
- Silva, E. C. de M. (2023). **TelegramScrap:** A comprehensive tool for scraping Telegram data. Disponível em: <https://doi.org/10.48550/arXiv.2412.16786>.

³ keywords = {'Infância': ['criança', 'crianca', 'infant', 'infanc', 'adolescente', 'adolescencia', 'adolescência'], 'Gravidez': ['adulteração', 'adulteração', 'adulteração', 'adulteração', 'erotização', 'erotização', 'erotização', 'erotização', 'erotic', 'sexualização', 'sexualização', 'sexualização', 'sexualização', 'gravidez', 'grávid', 'gravid', 'camisinha', 'preservativo'], 'Específicas': ['kitgay', 'kit gay', 'educação sexual', 'educação sexual', 'educação sexual', 'educacao sexual']}

Diagrama 1. Ciclo de desordem informacional sobre educação sexual.

FATORES FACILITADORES E VULNERABILIDADES CONTEXTUAIS

Fatores sociopolíticos

Tensões sociais: pânico sobre 'destruição da família' e guerra cultural

Polarização política: Bolsonaro vs Lula, direita vs esquerda

Crise de confiança institucional: desconfiança em OMS, ONU, sistema educacional

Populismo: "povo de bem" vs "elite globalista"

Fundamentalismo religioso (cristão)

Fatores informacionais

Sobrecarga informacional: +32 mil conteúdos mencionando gravidez e infância/adolescência, +70 milhões de visualizações, +445 mil reações e +24 mil comentários.

IMPACTOS NO ECOSISTEMA INFORMACIONAL, NAS POLÍTICAS PÚBLICAS E NA DEMOCRACIA

Ambiente informacional:

Degradação do discurso público: impossibilidade de debate racional sobre educação sexual

Políticas Públicas

Redução da adesão: Rejeição das políticas de educação sexual possivelmente levando à deterioração do processo decisório sobre educação sexual

Sistema político:

Erosão da confiança institucional: deslegitimação de órgãos de saúde e educação

Enfraquecimento do apego a valores democráticos: chamadas à "insurreição", "revolução"

ATORES DA DESORDEM INFORMACIONAL COM INTERESSES PRÓPRIOS

Interesses

Dominação sociocultural ou ideológica: combate à 'agenda woke' para imposição de valores tradicionais

Vantagem política: mobilização conservadora

NARRATIVAS E PROPAGAÇÃO

Narrativas persuasivas

"Proteção das crianças": apelo emocional primordial

"Conspiração globalista": OMS/ONU como agentes externos

"Destruição da família": ameaça aos valores tradicionais

"Pedofilia institucionalizada": equiparação educação sexual = abuso

"Invasão cultural": imposição de valores estrangeiros

"Indústria cultural corrupta": Disney, Netflix, música como vetores de sexualização

Gatilhos de ressonância

Mobilização emocional: "monstros", "demônios", linguagem apocalíptica

Ambiguidade semântica: "educação sexual" = múltiplos significados

Mentira estratégica: distorção de documentos da OMS